

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue II | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

ZARAH V. VENZUELO, D.M. - H.R.M.
Associate Professor II
Negros Oriental State University
venzuelozarah@gmail.com

“MAO NI AKO”

Inig sidlak sa adlaw, maligo homan mamahaw,
Og mopadulong ngadto trabahoan,
Akong balon, pinitong isda og kan-on,
Akong sodlan, plastic og panapton.

O kinabuhi, kining ako panginabuhi,
Bisan pa sa init og ulan ako jod paningkamotan,
Para sa kaugmaon kini akong mapuslan,
Kay sa kinabuhi, og dili ko molihok, wala koy makab-ot.

Sa trabahoan, ako malipayon tungod sa akong mga kauban,
Nga mga matinabangon og manggihatagon,
Akong mga problema nahimong nigaan,
Sa mga katawa og pahiyom sa mga tawo nga malipayon.